

ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА МАҲАЛЛА ИНСТИТУТИНИНГ РОЛИ

Зулунов Қодиржон Тўрабоевич

Андижон давлат

педагогика институти мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8063092>

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатимизда ёшлар билан ишлаш масаласи ҳақида давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб келганлиги, бу борада кейинги йилларда амалга оширилган ишлар хусусида баён этилган.

Калит сўзлар: маҳалла, ёш авлод, маҳаллаларда ёшлар билан ишлаш, маданият, маънавият.

Ўзбек халқи ҳаётида ёшларни оилага тайёрлашда ва соғлом турмуш тарзини ҳаётга тадбиқ этишда маҳалланинг ўрни беқиёсдир. Маҳалла институтини ўрганиш шуни кўрсатадики, кўп асрлар давомида у ёш авлодни тарбиялашга ёрдам бераётган, халқ маданияти ва анъаналарини ўзида мужассам этган маскан ҳисобланади.

Маҳалланинг миллий давлатчилигимиз тарихидаги ўрни хусусида тўхталганда айрим манбаларда икки-уч минг йилдан ошганлиги ҳақида маълумотлар учрайди. Жумладан, Наршахий ўзини "Бухоро тарихи" асарида Бухорода бундан минг йил аввалги маҳаллалар ҳақида маълумот бериб ўтган (1). Алишер Навоий эса "Ҳайрат ул-аброр" асарида "маҳалла шаҳарча ичидаги шаҳарчадир" деб таъриф келтиради. Тарихчилар Амир Темур даврида маҳаллалар ривожланиб, равнақ топганлигини эътироф этадилар. Ушбу маълумотлар, юртимизда бугунги тараққий этган жамиятни барпо этишга бўлган интилиш анча олдин бошланганлигидан далolatдир.

Сўнгги йилларда маҳалланинг жамият бошқарувидаги ўрни ва ролини оширишга қаратилган кенг қўламли ва пухта ўйланган ишловлар амалга оширилмоқда. Хусусан, 2019 йил 2 апрелда қабул қилинган «Аҳоли муаммолари билан ишлашда маҳалла институтининг мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги (2), 2020 йил 18 февралда қабул қилинган «Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 3) Фармон ҳамда ёшлар билан ишлашнинг янги чора-тадбирлар механизmlарини жорий этиш, улар билан ишлашнинг вертикал тизимини яратиш, ёшлар муаммоларини бевосита маҳаллаларда ҳал этиш, таълим муассасаларида маънавий-маърифий ва тарбиявий ишларнинг самарадорлигини янада ошириш мақсадида 2022 йил 19 январдаги «Маҳаллаларда ёшлар билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-92-сон Қарори (4) қабул қилинди. Мазкур қарор билан ҳар бир шаҳарча, қишлоқ, овулда, шунингдек, шаҳарлар, шаҳарчалар, қишлоқлар ҳамда овуллардаги ҳар бир маҳаллада ёшлар етакчиси лавозими жорий этилди. Ушбу лавозимда фаолият юритаётган етакчилар маҳаллаларда соғлом турмуш тарзи ва спортни оммалаштириш, ахборот технологияларидан самарали фойдаланишни ташкил қилиш, маънавият ва китобхонликни тарғиб этиш, ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ва ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, тадбиркорлик ғояларини қўллаб-қувватлаш йўналишларидаги ишларни тизимли амалга оширишга кўмаклашадилар.

Дарҳақиқат, бугунги кунда амалга оширилаётган ислохотлар орқали маҳалла жамиятнинг энг муҳим бўғинига айланиб бормоқда. Ўз ҳудудидаги ёшларнинг ҳаётидаги мавжуд муаммо ва камчиликларни аниқлаб, уларнинг мақсадларини амалга оширишда маҳалла муҳим институт ҳисобланади.

Ҳозирда маҳаллаларда ўтказилаётган турли кўрик-танлов ва мусобақалар ҳамда олиб борилаётган кўп қиррали маънавий-маърифий ишлар бу ердаги бой тажрибаларнинг оммалашувиغا кўмак бермоқда. Улардан мақсад эса турли иллатларни бартараф этиш, носоғлом муҳит юзага келган оилаларни аниқлаш ва ёрдам бериш, нотинч оилалар билан яқка тартибда ишлаш, индивидуал суҳбатлар ўтказиш, хотин-қизлар, айниқса, ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзи талабларини, ибратли урф-одат ва анъаналарни тарғиб этиш ҳамда оммалаштиришдан иборатдир.

Мухтасар қилиб айтганда, маҳалла деган улуғ даргоҳ, шарқона қадриятнинг инсон ва жамият тараққиёти, фуқаролик жамияти қурувчилари, келажагимиз таянчи ҳисобланган ёшларимиз тарбияси, қолаверса, бутун халқимиз маънавияти ривожига тутган ўрни беқиёсдир.

References:

1. Ғуломов Л. Маҳалла - ижтимоий ҳаётнинг ажралмас қисми. Халқ сўзи. 2003 йил 28 март.
2. <https://lex.uz/docs>
3. <https://lex.uz/docs>
4. <https://lex.uz/docs>